

Abdullayev Bektemir Abdulla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Magistratura tinglovchisi

kapitan

JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLOVCHI SUBYEKTLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: DAVR TALABI

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasidagi jamoat xavfsizligini taminlovchi subyektlar tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan. Shuningdek, jamoat xavfsizligini taminlovchi subyektlar tizimini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: konsepsiya, subyektlar, Energetika vazirligi, neft-gaz, elektr energetika, ehtiyoj, yetishmovchilik, yechim, salbiy oqibatlar, tahdid, ekalogik muammolar.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jumladan, jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni "Xalq manfaatlariga xizmat qilish" tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizm va tartiblari joriy etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o'zaro maqsadli hamkorligi yo'lga qo'yildi.

Shu bilan birga, jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas'ul davlat tuzilmalariga o'z faoliyatini "Barcha sa'y-harakatlar inson qadri uchun" degan ustuvor g'oya asosida yanada takomillashtirish vazifasini yuklamoqda.[1]

So'nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan tub o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Respublikaning turli hududlarida erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar, klasterlar tashkil etilyapti. "Obod qishloq", "Obod mahalla", "Xavfsiz shahar" kabi strategik dasturlar asosida shaharu

qishloqlarda ulkan bunyodkorliklar qilinmoqdaki, ularning qiyofasi mutlaqo yangilanmoqda. Shunga yarasha turizm ham taraqqiy topmoqda. O'z navbatida, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash masalasiga har qachongidan ham ko'ra ko'proq e'tibor qaratilayotir.

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida kuzatilayotgan bu kabi shiddatli rivojlanish sur'atlari, eng avvalo, elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning ham o'sishiga olib kelmoqda.

Sir emas, bugun mamlakatimizdagi yechimini kutayotgan muammolardan biri bu elektr ta'minotidir. Aholining turli yuqori tashkilotlarga yo'llayotgan murojaatlarining ham katta qismini elektr ta'minotidagi uzilishlar tashkil etadi.[4]

Yaqin kunlarda xalqimiz o'z boshidan juda og'ir kunlarni o'tkazdi havo haroratining keskin tushib ketishi yani anomal sovuq kuzatildi. "O'zgidromet" mutaxassisi, iqlimshunos Erkin Abdulahatov "Daryo" nashriga bergan intervyusida O'zbekistonga yog'gan qor, anomal sovuq va iqlim o'zgarishi hodisasini tahlil qilib, "O'zbekistonda oxirgi 20 yillikdagi eng sovuq harorat kuzatilmoqda" deya takidlagi.

Bu esa o'z navbatida aholi o'rtasida neft-gaz va elektr energetikasiga bo'lgan ehtiyojning oshishiga va yetishmovchiligiga olib keldi va bunday vaziyatlarga o'z vaqtida ijobiy barham berilmasa va yechimi topilmasa salbiy oqibatlar (ommaviy chiqishlar, mitinglar va namoyishlar, ommaning davlat hokimiyati organlariga ishonchsizligi qo'pol qilib aytganda ommaviy tartibsizliklar)ga olib kelishi mumkin, va bu mamlakatimiz jamoat xavfsizligiga jiddiy tahdidlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Uzoqqa bormaylik yaqin o'tmishimizda, ya'ni yon qo'shimiz Qozog'iston Respublikasida 2022-yil yanvar oyi boshlarida suyultirilgan gaz narxi oshishi ortidan norozilik namoyishlari tartibsizliklar va talon-tarojlarga aylanib ketgan edi. Qozog'istonda yuz bergan tartibsizliklar davomida 4,5 mingdan ziyod kishi jabrlangan, o'likxona(morg)larga 225 kishining jasadi olib kelingan. Qozog'iston hukumati butun mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qilgan edi.

Xususan, Qozog'istonning Mang'istau oblastida suyultirilgan gaz narxi keskin ko'tarilishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib, xabarlarga ko'ra, 2 yanvar kuni

Janao‘zan shahri aholisi miting o‘tkazgan. Avtomobilchilar bir litr gaz narxi 120 tengega ko‘tarilganidan norozilik bildirgan va hukumatdan narxni ikki baravarga kamaytirishni talab qilgan.

O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasida jamoat xavfsizligini ta‘minlovchi subyektlar ko‘rsatilgan. Ya‘ni:

Jamoat xavfsizligini ta‘minlovchi subyektlar O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura, Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, mahalliy davlat hokimiyati organlaridan iborat.[1]

Bizning fikrimizcha, O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasida, jamoat xavfsizligini taminlovchi subyektlar tizimiga, jamiyatda ro‘y berayotgan keskin o‘zgarishlar, zamonaviy tahdidlar, ekalogik muammolar, ob-havoning o‘zgarish tendensiyalarini hisobga olgan holada yangi subyektlarni, ya‘ni sohaga bevosita aloqador bo‘lgan vazirliklar va tuzilmalarni kiritish kerak deb bilamiz. Xususan, Energetika vazirligini kiritish lozim hamda vazirlikka jamoat xavfsizligini taminlash sohasida alohida vazifalar va funksiyalar yuklatilishi lozim deb hisoblaymiz.

Yutboshimizning “Oliy Majlisga va O‘zbekiston Xalqiga Murojaatnomasi”dagi quyidagi fikrlarga to‘xtalishni maqsadga muvofiq deb bilamiz:

“Hammamiz ko‘rib-bilib turibmiz – bugun insoniyat nihoyatda murakkab davrni boshidan kechirmoqda. Yer yuzida iqlimning keskin o‘zgarishi, suv va boshqa tabiiy resurslar kamayishi bilan bog‘liq muammolar katta xatarlarga aylanmoqda.

Bugungi kunda dunyoda sodir bo‘layotgan keskin jarayonlardan barchangiz xabardorsiz. Jahonda murakkab geosiyosiy vaziyat, energiya resurslari tanqisligi kuchayib bormoqda, oziq-ovqatga ehtiyoj ortib, moliyaviy resurslar qimmatlashmoqda.

Xalqimiz ham, tadbirkor va investorlar ham bizdan dolzarb masala bo‘lgan energetika sohasida aniq yechimlar kutayotgani sir emas.

Ochiq aytish kerak, energetika sohasidagi muammolar bugun paydo bo‘lib qolgani yo‘q.

Ko'p yillar davomida yangi gaz konlariga investitsiya kiritilmagani, elektr va gaz tarmoqlari modernizatsiya qilinmagani ham ayni haqiqat. Oqibatda tizimda aniq hisob-kitob yo'qligi, katta yo'qotishlar oddiy holga aylanib qolgan edi.

Shu bilan birga, so'nggi olti yilda aholimiz 13 foizga, sanoat korxonolari esa 2 barobar ortib, 45 mingdan 100 mingtaga ko'paydi. Natijada elektr energiyasiga talab kamida 35 foiz oshdi va yildan-yilga ko'payib bormoqda.

Eng muhim masala – energiya resurslaridan samarali foydalanish.

Uy, ishxona, bog'cha, maktab va ko'chalarda odamlarimizga energiyaning qadriga yetish, uni tejashni o'rgatish kerak. Qonunlarimizda ham bu masalalarni mustahkamlash zarur".[2]

O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasida jamoat xavfsizligini ta'minlovchi subyekt sifatida Energetika vazirligiga sohaga oid quyidagi vazifalar yuklatilishi lozim deb hisoblaymiz:

O'zbekiston Respublikasining energetika xavfsizligini ta'minlashga, iqtisodiyot tarmoqlari va mamlakat aholisini yoqilg'i-energetika resurslari bilan barqaror ta'minlashga, tiklanadigan energiya manbalarini keng taraqqiy ettirish va rivojlantirishga qaratilgan yoqilg'i-energetika sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish;

elektr va issiqlik energiyasi, ko'mirni ishlab chiqarish, tashish, taqsimlash va iste'mol qilish, shuningdek, neft, gaz va ularni qayta ishlash mahsulotlarini qazib chiqarish, qayta ishlash, tashish, taqsimlash, sotish va foydalanishning davlat tomonidan tartibga solinishini amalga oshirish;

respublikada energetika sohasini yagona normativ-huquqiy va texnikaviy tartibga solish;

energetika sohasida zamonaviy korporativ boshqaruvni, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini, boshqaruvning samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish chiqimlarini kamaytirish uchun hisob va nazoratni, energetika tarmog'i tashkilotlari moliyaviy-xo'jalik faoliyatining shaffofligini joriy etishga ko'maklashish:

neft-gaz va elektr energetika sohasi tashkilotlarining ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion texnologiyalar joriy qilinishini rag'batlantirish, energiya samaradorligi va energiya resurslarini tejash darajasini oshirish;

energiyaning tiklanadigan manbalaridan foydalanish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish;

atom energetikasini rivojlantirish va undan foydalanish sohasida yagona davlat siyosatini hamda strategik yo'nalishlarni ishlab chiqish;

atom elektr stansiyalarini qurish bilan birga atomdan tinchlik yo'lida foydalanishni rivojlantirish, energetika va respublika iste'molchilarining energiya ta'minoti sohasida davlat siyosatini amalga oshirish (tabiiy gaz, suyultirilgan gaz, neft mahsulotlari, ko'mir, elektr energiyasi va boshqalar).

iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, iqtisodiyotning energiya sarfi hajmini pasaytirish sohasida yagona davlat siyosatini olib borish, shuningdek, energiya tejovchi ilg'or texnologiyalar faol joriy etilishini rag'batlantirish;

energiya auditorlari faoliyatini tashkil etish tartibini belgilash, yoqilg'i-energetika resurslari iste'molchilari majburiy energetik tekshiruvdan o'tkazilishi va tegishli tavsiyalar bajarilishining monitoringini, shuningdek, energiya servis kompaniyalari faoliyati monitoringini amalga oshirish;[3]

neft-gaz va elektr energetika sohasida muammolar yuzaga kelgan taqdirda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi subyektlar bilan yaqin hamkorlikda faoliyat olib borish.

Xulosa o'rnida shuni takidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasiga jamoat xavfsizligini ta'minlovchi subyekt sifatida Energetika vazirligini kiritish va unga sohasga oid alohida vazifalar va funksiyalar yuklatilishi sohada kelgusida, jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlar, zamonaviy tahdidlar, ekalogik muammolar, ob-havo o'zgarishlari, neft-gaz va elektr energetikasiga bo'lgan ehtiyojning oshishi va yetishmovchiligidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga xizmat qiladi va sohaga oid davlat siyosatida tub burilish yasaydi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-27-son. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida. 2021 yil 29 noyabr. lex.uz/uz/pdfs/5749291.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Oliy Majlisga va O'zbekiston Xalqiga Murojaatnomasi". 2022 yil 20 dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori 108-son. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida. 2019 yil 9 fevral. lex.uz/uz/pdfs.
4. <https://www.kun.uz>.
5. <https://www.lex.uz>.